

IJTIMOIY TARMOQLARDA IMLOVIY SAVODXONLIKNING BUGUNGI DARAJASI

Ismatova Feruza Abduvahobovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

Maqsuda Do'stmurodova Hamroqulovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 35-maktabning ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Gulzira Obloqulova Jasur qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7725464>

Annotatsiya: Ushbu maqola internet tarmoqlarida ko'p uchraydigan, biz e'tiborsizlik ila yozayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi imloviy savodxonlikning qay darajada ekanligi va oldini olish haqidagi choralar haqida yozilgan.

Kalit so'zlar: Internet, ijtimoiy tarmoqlar, fonetik ko'nikmalar, imloviy savod, blogerlar, savodsiz yozilgan xabarlar.

*Til-shuncha sharafi bilan nutqning qurolidir.
Agar nutq noma'qul bo'lib chiqsa - tilnin ofatidir.
(Alisher Navoiy)*

Bugungi zamon shiddati hayotimizni internet yoki ijtimoiy tarmoqlarsiz aslo tasavvur etib bo'lmasligini namoyon etyapti. Aksariyat odamlarning faoliyati internet, ijtimoiy tarmoqlar va telegramm kanallari orqali dunyoda sodir bo'layotgan kundalik yangiliklardan xabardor bo'lish, ularni bir-biriga uzatish bilan bog'liq. Mamlakatimiz va dunyo miqyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar, voqea-hodisalar, yangiliklar to'g'risidagi ma'lumotlar barcha ijtimoiy tarmoqlarda aks etib boryapti. Bu yangiliklardan xabardor bo'lishda esa internet tizimi, mobil telefonlar va kompyuter texnologiyalaridan foydalanish ancha qulay hisoblanadi. Bundan tashqari, o'zaro ma'lumot almashish yoki biror voqea-hodisaga munosabat bildirish, o'z fikrini bayon etish yoki o'zaro muloqot qilishda ijtimoiy tarmoqlar juda qulay vositadir. Bularning bari ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar uchun o'z fikrlari, qarashlari va tuyg'ularini bayon qilishda tengsiz imkoniyat ekanligini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ham ijtimoiy tarmoqlar har qanday yoshdagi odamni bemislar darajada o'ziga «maftun» qilib turadi. Bu juda yaxshi, albatta. Dunyodagi barcha ma'lumotlardan tezda xabardor bo'lamiz. O'zganing axborotini millionlab o'quvchi o'qiydi, agar bu xabar savodsiz yozilgan bo'lsa, o'sib kelayotgan o'smirlarga salbiy ta'sir qiladi. Men bu ketishda ona tilimizning yozuvda aks etishidan qayg'uryapman. Maktab davrida ustozlarimiz imlo xatolarimizni tuzatishga va xatosiz yoshishimizga undashadi, kezi kelganda tanbeh ham berishadi. Xo'sh, nega bu qoidaga hamisha amal qilmaymiz? Bugungi kunda til materiallariga, nutq organlarining o'sishiga, nutq malakalarining to'g'ri rivojlanishiga, imlosiga e'tibor berish lozim. Nutq til qonuniyatlariga o'z bo'lsada e'tibor bermaslik amaliy nutq faoliyatini egallashga salbiy

ta'sir ko'rsatadi. Masalan, fonetik ko'nikmalarga yetarli e'tibor berilmasa imloviy savodxonlikka putur yetadi.

Ko'pchilik nima yozayotganiga e'tibor qilmagani sababli xato yozishga o'rganib qolgan. Ayniqsa, ijtimoiy tarmoqlardagi ko'pchilik foydalanuvchilar o'zlaricha "qoida" kashf qilgan: Buning ustiga yana o'z shevalarida fikr bildiradilar, ayrim so'zlarni erinchoqlik qilib qisqartirib yozadilar "Internetda imloviy xatolar bilan yozaversa bo'ladi". Bo'lmagan gap! Ziyoli kishi har qayerda imlo qoidalariga amal qilib, xatolarsiz yozadi. Demak, qayerda nima yozayotganimizdan qat'i nazar, imlo qoidalariga muvofiq ravishda yozishga harakat qilishimiz kerak. Har bir harf, har bir nuqta-vergulga ahamiyat berish lozim. To'g'ri, boshida bu sizga biroz mushkullik qiladi. Lekin doimiy ravishda to'g'ri yozishga harakat qilaversangiz, o'z-o'zidan e'tibor qiladigan, buning uchun alohida kuch sarflamaydigan bo'lib qolasiz. Ya'ni sizda to'g'ri yozishga harakat qilish refleksi hosil bo'ladi. Endi imloviy xatolar bilan yozishni o'zingizga ep ko'rmaysiz, mabodo xato qilib qo'yganingizni ko'rsangiz, darhol to'g'rilaysiz. Qarang, qanday yaxshi. Odamlar sizning yozganingizni o'qib tartib-intizomli, madaniyatli, ziyoli kishi ekan deb xulosa qiladi. Biror joyga ishga kirmoqchi bo'lganingizda imkon qadar imloviy xatolarsiz yozishga harakat qilasiz-ku, mana shunga boshqa vaqtlarda ham amal qilib, ko'nikma hozirlab borish kerak. Men shu masala bo'yicha hurmatli blogerlarimizdan yordam so'rayman, e'tiborlarini shu masalaga qaratishlarini istar edim.

Til-davlat timsoli, mulki. Tilni asrash, rivojlantirish-millatning yuksalishi demak. Til nafaqat muomala vositasi-balki xalqning madaniyati, urf odati, uning turmush tarzi, tarixidir. Keling, jiddiy muammoga aylanib borayotgan yozuv savodxonligimizni jar yoqasiga olib bormaylik, xatolikni angladikmi, tezda o'z vaqtida tanbeh berib, xatolarini oshkora e'lon qilaylik, axir ona tili-millatning ruhi-ku. Til-millat qiyofasining bir bo'lagidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Begmatov E. Imlo lug'ati, -Toshkent. : "O'qituvchi", 2013
2. I.A. Karimov "Ona yurtimiz baxt-u iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish" eng oliy saodatdir " -Toshkent. : "O'zbekiston", 2015
3. <https://iiv.uz/news/ijtimoiy-tarmoq-undan-siz-qanday-foydalanasiz>
4. <http://oyina.uz/uz/article/1186>
5. <http://uchildiz.uz/ijtimoiy-tarmoqlardagi-negativ-axborotlar-muammo-taklif-yechim/>
6. <https://religions.uz/uz/news/detail?id=338>
7. <http://oyina.uz/uz/article>